

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОНОЛАТЕРАЛЬНОГО АППАРАТА ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ**Скворцов А.П.**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Андреев П.С.

*Казанская государственная медицинская академия –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» МЗ РФ,
доцент кафедры травматологии и ортопедии*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

TREATMENT OF FRACTURES AND DISEASES OF THE PROXIMAL FEMOR IN CHILDREN USING A MONOLATERAL EXTERNAL FIXATION DEVICE**Skvortsov A.**

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan", Chief Researcher*

Andreev P.

*Kazan State Medical Academy - a branch of the federal
state budgetary educational institution of additional
professional education "Russian Medical Academy
of Continuing Professional Education" of the Ministry
of Health of the Russian Federation,
associate professor of the department
of traumatology and orthopedics*

Khabibyanov R.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan",
head of the research department*

Maleev M.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan", leading researcher*

АННОТАЦИЯ

Авторами разработана и успешно применена компоновка монолатерального аппарата внешней фиксации разработанная для лечения переломов и заболеваний проксимального отдела бедренной кости у детей. Особенностью лечения данного вида переломов, с применением аппаратов внешней фиксации, является то, что при наличии короткого проксимального фрагмента кости возникают трудности создания стабильного остеосинтеза, который достигается пространственным расположением фиксирующих элементов (внутрикостные стержни). Разработанная конструкция выносных кронштейнов позволяет достичь жесткой фиксации проксимального фрагмента кости на опоре аппарата, тем самым создать стабильный остеосинтез при выполнении как ортопедических, так и травматологических вмешательств на бедренном сегменте у детей.

ABSTRACT

The authors have developed and successfully applied a monolateral external fixation device designed for the treatment of fractures and diseases of the proximal femur in children. A feature of the treatment of this type of fractures, using external fixation devices, is that in the presence of a short proximal bone fragment, it is difficult to create stable osteosynthesis, which is achieved by the spatial arrangement of fixing elements (intraosseous rods).

The developed design of the outrigger brackets makes it possible to achieve rigid fixation of the proximal bone fragment on the support of the device, thereby creating stable osteosynthesis when performing both orthopedic and traumatological interventions on the femoral segment in children.

Ключевые слова: монолатеральный аппарат, проксимальный диафиз бедра, компоновка, чрескостный остеосинтез.

Keywords: monolateral apparatus, proximal diaphysis of the hip, layout, transosseous osteosynthesis.

При лечении диафизарных переломов бедренной кости у детей и подростков в настоящее время широко используются монолатеральные аппараты внешней фиксации. К их достоинствам следует отнести малый вес и габариты, быстроту наложения, с возможностью послеоперационной докоррекции положения отломков, удобство для больного в послеоперационном периоде [1, с. 58]. Однако при лечении переломов проксимального диафиза бедренной кости (чрез-, подвертельные переломы), или при коррекции шеечно диафизарного угла (ШДУ) при варусной, или вальгусной деформации шейки бедренной кости приходится сталкиваться с определенными трудностями при фиксации прокси-

мального отдела бедренной кости (ПОБК). Это объясняется как архитектурой ПОБК, так и тем, что мы имеем дело с коротким проксимальным фрагментом, а для его стабильной фиксации необходим «пространственный разброс элементов фиксации» (цит. по Г.А. Илизарову). Ортопедами это достигается установкой на проксимальной опоре аппарата двух внутрикостных стержней. При этом возможны два варианта фиксации ПОБК. Первый – проведение одного стержня строго во фронтальной плоскости вблизи линии перелома (подвертельный перелом), другого внутрикостного стержня - вдоль оси шейки бедренной кости (рис.1).

Рис. 1. Способ проведения стержней в проксимальном отделе бедренной кости фрагментом

Второй вариант фиксации ПОБК - это проведение внутрикостных стержней вдоль оси шейки бедренной кости, под углом 25-30° относительно друг друга во фронтальной плоскости (рис. 2).

Рис. 2. Второй вариант проведения стержней в проксимальном отделе бедренной кости

Использование внутрикостных стержней, проведенных таким образом, показало свою эффективность в плане создания жесткости фиксации, и послеоперационной управляемости проксимальным фрагментом кости [1, с. 58]. Для этого применяют два штатных выносных кронштейна аппарата Илизарова, соединенных между собой под углом 90° [2, с. 216; 3, с. 72]. Однако установка внутрикостного стержня на предлагаемой конструкции из собранных выносных кронштейнов нестабильна, так как имеется вероятность поворота выносного кронштейна относительно опоры, а также их поворота относительно друг к другу. Это наблюдается при коррекции деформации ПОВБ (например, при коррекции ШДУ), что объясняется постоянными, растущими компрессирующими усилиями мышц вертельной группы при производимой коррекции. Такой самопроизвольный поворот приводит к потере дистракционного режима и преждевременному

сращению фрагментов в зоне остеотомии. Также поворот кронштейнов, установленных на проксимальной опоре, наблюдается и при лечении переломов проксимального отдела бедренной кости, что происходит обычно при репозиции фрагментов. Таким образом, применение известных штатных устройств не позволяет (адекватно возникающим при репозиции, или при дистракции, нагрузкам) проводить фиксацию внутрикостного стержня к опорам аппарата внешней фиксации, соответственно пространственному расположению шейки бедренной кости (с учетом угла антеторсии и шеечно-диафизарного угла).

Клинический пример.

Б-ная О-ва, 11 лет, и.б. № 1767, поступила в отделение детской ортопедии 14.05.2010 с диагнозом: Закрытый подвертельный перелом левой бедренной кости со смещением (рис. 3).

Рис. 3. Б-ная О-ва, 11 лет, и.б. № 1767, рентгеновский снимок проксимального отдела бедренной кости до операции

Под комбинированной анестезией больной произведен ЧКОС левого бедра в операционной приемного отделения в день поступления. Больная уложена на ортопедический стол, произведена дистракция на столе с последующим рентгеноконтролем. В проксимальный фрагмент введены два внутрикостных стержня: один строго во фронтальной плоскости вблизи линии перелома, другой - вдоль

оси шейки бедренной кости. Последние смонтированы за счет двух выносных выносных стержнефиксаторов расположенных на проксимальной опоре.

На дистальной опоре внутрикостные стержни вводятся в костный фрагмент перпендикулярно оси отломка с ротационным закосом относительно друг друга (рис. 4, 5).

Рис. 4. Рентгеновский снимок проксимального отдела бедренной кости после наложения аппарата, прямая проекция

Рис. 5. Рентгеновский снимок проксимального отдела бедренной кости после наложения аппарата, боковая проекция

При этом положение опоры также расположено перпендикулярно оси дистального фрагмента. Относительно отрепонируемых на ортопедическом столе костных фрагментов опоры должны располагаться на одинаковом отдалении от последних, это достигается временной установкой резьбовой штанги и коррекции положения опор за счет передвижения их за счет специальных гаек, имеющих сферическую головку. После того, как визуальное положение резьбовой штанги становится параллельным оси поврежденного сегмента производится установка второй резьбовой штанги. Делается рентгенконтроль. За счет перемещения специальных гаек по внутрикостным стержням, а при необходимости и поворота кронштейна вокруг своей оси по радиальным зубцам, которые контактируют с зубцами ответной формы, расположенными на нижней поверхности пьедестала производится окончательная репозиция фрагментов.

С применением данного устройства прооперировано 32 пациента с переломами верхней трети бедренной кости и 7 больных с варусной деформацией шейки бедренной кости.

Безусловным преимуществом применяемой конструкции является удобство монтажа внутрикостных резьбовых стержней на проксимальной опоре аппарата, что не только существенно сокращает время операции, но и за счет достигаемого

«пространственного разброса чрескостных элементов», достигается стабильная фиксация проксимального отдела бедренной кости.

Основным биомеханическим нарушением при варусной деформации шейки бедренной кости является уменьшение шеечно-диафизарного угла, что служит причиной относительного укорочения конечности, недостаточности ягодичных мышц и неправильной установки головки во впадине. Деформация шеечно-диафизарной области проксимального отдела бедра и связанная с этим децентрация головки бедренной кости в вертлужной впадине являются причиной развития деформирующего. Кроме уменьшения ШДУ при варусной деформации после перенесенного остеомиелита возникает торсионная патология в виде отклонения головки кзади от фронтальной плоскости. После исправления варусной деформации бедра наличие избыточного угла ретроверсии или ретрофлексии приводит к недостаточности отводящих мышц бедра. Кроме этого, при оперативной коррекции углов проксимального отдела при сохавагае необходимо учитывать силу компрессии, возникающей в тазобедренном суставе. Это объясняется тем, что при формировании сохавагае наступает ретракция почти всех групп тазобедренных мышц вследствие сближения их точек прикрепления. Поэтому вмешательство по коррекции углов ПОБК дополняется подкожной тенотомией приводящих мышц бедра и рассечением

массагова тракта. Если разница величин ШДУ, соответствующего возрастной норме, и ШДУ при сохавагае больше 30° , то декомпрессивная операция на мягких тканях дополняется разгрузкой сустава аппаратом внешней фиксации с наложением тазовой опоры. Это особенно необходимо, если в остеомиелитический процесс вовлеклась (кроме ПОБК) вертлужная впадина, с осложнением в виде её скошенности при ацетабулярном индексе более 25° ввиду возникновения вывиха бедра при коррекции ШДУ.

Рис. 6. Рентгенограмма больной А-ва (и/б. №5687), 5 лет, с диагнозом: постостеомиелитическая варусная деформация шейки правой бедренной кости: а – до лечения, б – в процессе лечения, в - через 2 года.

Клинический пример: Б-ная А-ва, и/б №5687, 5 лет, поступила на лечение в отделение детской ортопедии НИЦТ «ВТО» с диагнозом: постостеомиелитическая варусная деформация шейки бедренной кости. Операция производилась следующим образом: в положении больной на боку в область большого вертела ввинчивались два внутрикостных стержня под углом 45° друг к другу и фиксировались на выносной пластине. Плоскость расположения фиксаторов должна образовать угол с горизонтальной плоскостью, равный углу коррекции с небольшой гиперкоррекцией. На нижнюю и среднюю треть бедра на внутрикостных стержнях или парах перекрещивающихся спиц монтировали опоры, выполненные в виде секторов ($1/4$ кольца) или кольцевых опор аппарата Илизарова. Между собой их соединили резьбовыми штангами. Планку и опоры

Применяемый в настоящее время накостный остеосинтез при лечении сохавагае является в большинстве своем травматичным и достаточно сложным, требующим значительного отслоения надкостницы, широкого разреза мягких тканей, повторных операций для удаления металлофиксаторов, длительной гипсовой иммобилизации.

В НИЦТ «ВТО» для лечения указанных больных применяется чрескостный остеосинтез как аппаратами Илизарова, так и аппаратами стержневой фиксации (рис. 6 а, б, в).

(сектора или кольца аппарата Илизарова) фиксировали двумя стержнями с шарнирным устройством. После наложения тазовой дуги для разгрузки сустава последняя соединяется с аппаратом на бедре. После этого по наружной поверхности верхней трети бедра произвели разрез кожи, мягких тканей, по Кохеру, выполнили полное косое рассечение массагова тракта и обнажение бедренной кости. Затем произвели межвертельную остеотомию с иссечением костного клина, равного углу коррекции ШДУ. Угол ретроторсии и ШДУ корригировали одномоментно, используя внутрикостные стержни, установленные в шейке бедренной кости. Рану ушили наглухо, до дренажей. Операцию закончили подкожной тенотомией приводящих мышц бедра (рис. 7).

Рис. 7. Наложённая тазовая опора при лечении сохаварае

При необходимости докоррекцию ШДУ в послеоперационном периоде до нормальных возрастных величин производят постепенно, путем формирования клиновидного костного регенерата за счет узла коррекции аппарата.

После коррекции деформации проксимального отдела бедра при сопутствующем укорочении бедренной кости производят удлинение бедренной кости путем перемещения гаек резьбовых штанг аппарата. Скорость удлинения составляет 0,25 мм 4 раза в день. После коррекции элементов деформации проксимального отдела бедренной кости и необходимого удлинения конечности аппарат стабилизируют до созревания костного регенерата, а тазовую дугу демонтируют.

После созревания регенерата аппарат на 9-й неделе был демонтирован. Больному проведен курс реабилитационной терапии.

Через 2 года после операции углы АТ и ШДУ составляли 20° и 125° соответственно, контуры эпифиза головки бедренной кости были ровные, определялось его восстановление, прослеживалась ростковая зона. По данному способу прооперировано 6 детей. У всех больных получены положительные анатомо-функциональные результаты.

Резюме

Оперативное лечение больных с указанным

видом заболевания проксимального отдела бедренной кости направлено на коррекцию углов АТ и ШДУ, при оперативной коррекции углов проксимального отдела при сохаварае необходимо учитывать силу компрессии, возникающей в тазобедренном суставе.

При коррекции ШДУ до 30° показана декомпрессивная операция на мягких тканях с разгрузкой сустава аппаратом внешней фиксации и одномоментной коррекцией углов ПОВК, при разнице величин ШДУ, соответствующего возрастной норме, и ШДУ при сохаварае больше 30° показана декомпрессивная операция на мягких тканях с разгрузкой сустава аппаратом внешней фиксации, наложением тазовой опоры и постепенным формированием углов ПОВК.

Литература

1. Патент РФ №2201168, А61В 17/66, БИПМ, 2010, № 9
2. Л.Н. Соломин Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова. - Санкт Петербург, 2005. - С. 216
3. Голяховский В., Френкель В. Руководство по чрескостному остеосинтезу методом Илизарова. – Москва: БИНОМ. Санкт-Петербург: Невский диалект, 1999. - С. 72.